

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552717>

УДК 66.071: (547.212+547.313.2)

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВОЙ СМЕСИ «ЭТАН – ЭТИЛЕН»

А.А. Курилкин,

доц. кафедры промышленной экологии, к.т.н.,

Е.А. Осадчая,

студент четвёртого года обучения кафедры промышленной экологии,

РХТУ им. Д.И. Менделеева,

г. Москва

Аннотация: Многие процессы нефтепереработки сопровождаются выделением различных фракций углеводородов, которые по раздельности представляют собой ценные химические продукты. Однако, как правило, углеводороды разной степени предельности с одинаковым числом атомов углерода имеют близкие физико-химические свойства. Так, например, для получения полиэтилена, широко используемого в промышленности и в быту, необходим его мономер – этилен, который может быть синтезирован из этана. В то же время, эти два низкомолекулярных газа содержатся почти неразделимо в продуктах крекинга нефти, и эффективность их применимости зависит от того, насколько чистыми их можно получить при разделении данной смеси. В работе представлен обзор основных методов разделения этан-этиленовой смеси и сделано предположение о наиболее эффективном из них.

Ключевые слова: нефтепереработка, разделение газов, этан, этилен, полиэтилен, адсорбция, отходы

COMPARISON OF METHODS OF SEPARATION OF THE GAS MIXTURE "ETHANE – ETHYLENE"

A.A. Kurilkin,

Associate professor, Department of Industrial Ecology, Candidate of Technical Sciences,
E.A. Osadchaya,
Fourth year student, Department of Industrial Ecology,
D.I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia,
Moscow

Annotation: Many oil refining processes are accompanied by the release of various hydrocarbon fractions, which separately represent valuable chemical products. However, as a rule, hydrocarbons of different degrees of sufficiency with the same number of carbon atoms have similar physical and chemical properties. For example, to obtain polyethylene, widely used in industry and everyday life, its monomer is needed – ethylene, which can be synthesized from ethane. At the same time, these two low-molecular gases are contained almost inseparably in the products of oil cracking, and the effectiveness of their applicability depends on how pure they can be obtained when separating this mixture. The paper presents an overview of the main methods for separating ethane-ethylene mixtures and an assumption is made about the most effective of them.

Keywords: oil refining, gas separation, ethane, ethylene, polyethylene, adsorption, waste

Введение

В современном мире наиболее крупным рынком является производство полимеров. Полимеры обладают такими качествами, как лёгкость, прочность, пластичность. Сочетание этих качеств позволяет применять полимеры как конструкционные материалы. Самый часто используемый и популярный полимер – это полиэтилен, на его долю приходится 65% всех плёнок. Из него изготавливают различные плёнки и упаковочные изделия. Мономером данного полимера является этилен, получаемый пиролизом этана [1].

Этан – это органическое соединение, которое относится к классу предельных углеводородов – алканов. При стандартных условиях этан – бесцветный газ, не имеющий запаха. В промышленности этан получают из нефти, каменного угля и природного газа.

Именно этан используется в качестве сырья для пиролиза, так как в ходе этой реакции образуется высокий выход этилена и меньшее количество побочных продуктов, то есть сокращаются капитальные затраты, а в следствии продукция приобретает низкую себестоимость [2].

Пиролиз этана протекает по радикальному-цепному механизму. Реакция протекает в несколько стадий: инициирование, развитие цепи, обрыв цепи [3]:

Образующиеся в первом этапе радикалы способны оторвать атом водорода от исходной молекулы этана:

Этилен – это ненасыщенный углеводород, который в силу своего строения и свойств используется в производстве различных полимеров. Потребление около трети всех термопластичных полимеров относится к строительному сектору, в котором более половины полимеров используется для изготовления конструкционных материалов: оконные и другие опорные профили, трубы различных назначений и фитинги к ним, панели, корпуса, а также ряд других изделий. Второй по значению потребитель термопластов – производство пластиковой тары и упаковки. Пластиковая тара – продукт внутреннего производства из-за дороговизны транспортировки импортных аналогов [1]. Кроме того, из этилена можно получить пропанол, винилхлорид, стирол, этиленгликоль, акрилонитрил, этанол. Таким образом, этилен является важнейшим нефтехимическим полупродуктом [4].

Эффективный способ отдельного получения углеводородов с желаемой структурой – это процессы нефтепереработки, такие как жидкофазный каталитический крекинг, термический крекинг, дегидрирование парафинов и замедленное коксование. В результате этих процессов образуются лёгкие углеводороды, которые именуются отходящими газами нефтеперерабатывающих заводов. Из всех

углеводородов необходимо выделить самые ценные, в том числе, упомянутые выше этан и этилен. Однако разделение этой смеси достаточно затруднено, так как этилен и этан обладают похожими физическими свойствами (табл. 1) [5].

Таблица 1 – Свойства лёгких углеводородов

Adsorbate	Normal boiling point (°C)	Kinetic diameter (Å)	van der Waals diameter (Å) ⁽¹⁾	Polarizability (10 ⁻²⁵ cm ³)	Dipole moment (10 ⁻¹⁸ esu cm)	Quadrupole moment (10 ⁻²⁶ esu cm ²)	Flammability limit (vol% fuel in air)	
							Lower limit	Upper limit
Carbon dioxide	CO ₂ ⁽²⁾ -78.4	3.30	3.24	29.11	0	4.30	-	-
Methane	CH ₄ -161.5	3.76	3.25	25.93	0	0	5.0	15.0
Acetylene	C ₂ H ₂ -84.0	3.30	-	33.3-39.3	0	-	2.5	80.0
Ethylene	C ₂ H ₄ -103.7	4.16	3.59	42.52	0	1.50	2.7	36.0
Ethane	C ₂ H ₆ -89	4.44	3.72	44.3-44.7	0	0.65	3.0	12.5
Propyne	C ₃ H ₄ -23.2	4.76	-	55.0	0.780	-	2.4	11.7
Propylene	C ₃ H ₆ -47.6	4.68	4.03	62.6	0.366	-	2.0	11.0
Propane	C ₃ H ₈ -42.0	4.30 - 5.12	4.16	62.9-63.7	0.084	-	2.1	9.5

Разделение углеводородов проводят сочетанием различных методов: абсорбции, адсорбции, низкотемпературной фракционированной конденсации и низкотемпературной ректификации.

1. Низкотемпературная ректификация

Лёгкие углеводороды в настоящее время отделяются путём криогенной дистилляции. Этот процесс является энергоёмким из-за небольших различий в относительной летучести между лёгкими углеводородами и требует большого количества теоретических тарелок с высоким флегмовым числом для достижения высокой чистоты продукта. Таким образом, разделение этиленовых/этановых смесей необходимо проводить при давлении 23 бар и температуре – 25 °С [5].

Ректификацию проводят в колоннах тарельчатого типа (ступенчатая ректификация) или в насадочных колоннах (непрерывная ректификация). Полная ректификационная колонна состоит из отгонной (нижней) и концентрационной (верхней) частей.

Низкотемпературная ректификация используется для разделения газов, широких по фракционному составу и содержащих легкие компоненты: метан, азот, водород, этан и этилен. Она

заключается в конденсации газов и последующей ректификации полученного конденсата.

Режим работы колонны, в которой разделяется этан-этиленовая смесь, зависит от требований к этилену и от общей технологической схемы установки.

После удаления ацетилен (методом гидрирования) этан-этиленовую фракцию разделяют в одноколонном агрегате при 2,0–2,3 МПа. Сверху отбирают метан и водород, сбоку – жидкий этилен, а снизу – этан.

При разделении этан-этиленовой фракции применяют различные виды тепловых насосов: пропиленовый, этановый, этиленовый и др. При использовании пропиленового теплового насоса экономия энергии составляет примерно 20% (по сравнению со схемой без теплового насоса). Еще больший экономический эффект достигается, когда в качестве рабочего агента теплового насоса используют один из продуктов ректификации (этан или этилен). Установлено, что при давлении в колонне для разделения этан-этиленовой смеси, равном 0,85 МПа, при степени извлечения этилена не менее 97% и концентрации его в сырье 3,5% (об.) схема с этиленовым тепловым насосом является наиболее экономичной. Кроме того, в этом случае отпадает необходимость в специальном холодильном компрессоре для обеспечения установки холодом. Использование в этан-этиленовой колонне встроенного кипятильника для испарения жидкости дает возможность снизить расход энергии [6].

2. Низкотемпературная конденсация

При переработке газового сырья используют метод парциальной конденсации, который основан на различной способности углеводородов к конденсации, то есть переходу из газообразного в жидкое состояние. Из многокомпонентной смеси в первую очередь конденсируются высококипящие углеводороды. Этот метод используется в основном для тяжелых углеводородов C5–C6 и выше.

Достоинства: технология низкотемпературной конденсации пригодна для любой климатической зоны, допускает наличие в газе не углеводородных компонентов, обеспечивает степень извлечения конденсата (C5+B) до 97%, а также температуру точки росы, при

которой исключается выпадение влаги и тяжёлых углеводородов при транспортировании природного газа, а также главным достоинством установки НТК являются низкие капитальные и эксплуатационные затраты (при наличии свободного перепада давления).

Недостатки: низкие степени извлечения конденсатообразующих компонентов из тощих газов, непрерывное снижение эффективности в процессе эксплуатации за счёт облегчения состава пластовой смеси, необходимость коренной реконструкции в период истощения дроссель-эффекта.

3. Абсорбция

Сорбцией называется процесс поглощения веществ, входящих в состав одной фазы, другой, обычно более плотной фазой, – сорбентом. Разновидностями сорбции являются абсорбция и адсорбция. Абсорбцией называется избирательный процесс поглощения газа или пара жидкими поглотителями (абсорбентами). Отдельные молекулы жидкости захватывают и удерживают те молекулы газа или пара, которые обладают наименьшей кинетической энергией. При таком взаимодействии образуется комплекс между молекулами газа и жидкости, который обладает всеми свойствами жидкости. Переход молекул газа в раствор характеризуется изменением объема и уменьшением кинетической энергии молекул, что сопровождается выделением тепла абсорбции. Таким образом, абсорбция занимает промежуточное положение между процессом смешения и химическими превращениями [7].

Абсорбция осуществляется путем диффузии газа через слой жидкости (абсорбента) в контактных аппаратах–абсорберах. Концентрация извлекаемого компонента в газовой фазе должна быть выше, чем в жидкой. Процесс идет эффективно при противоточном движении газового и жидкого потока и зависит от поверхности и соприкосновения.

Абсорбент должен удовлетворять определенным требованиям: обладать высокой поглотительной способностью по отношению к извлекаемому компоненту, легкой регенерируемостью, избирательной поглотительной способностью, низким давлением насыщенных паров, химической стабильностью, а также быть доступным и иметь высокую стоимость. В каждом конкретном случае в зависимости от

состава сырья, концентрации извлекаемых компонентов, и условий абсорбции выбирается вид абсорбента и метод его десорбции.

В современных схемах переработки природных и нефтезаводских газов метод абсорбции широко используется для выделения метано-этановой фракции, для очистки газов от примесей сероводорода, двуокиси углерода и др.

На рисунке 1 приведена схема абсорбционно-десорбционной установки [7]:

Рисунок 1 – Принципиальная схема абсорбционно-десорбционной установки

(1 – абсорбер; 2 – холодильник; 3 – подогреватель; 4 – десорбер; 5 – конденсатор; 6 – ёмкость; 7 – теплообменник. Потoki: I – сырой газ; II – сухой газ; III – насыщенный абсорбент; IV – регенерированный абсорбент; V – извлечённые компоненты; VI – несконденсированные газовые компоненты; VII – жидкий продукт; VIII – десорбирующий агент; IX – теплоноситель)

4. Адсорбция

В процессе адсорбции поглотителем является твёрдое высокопористое вещество. Адсорбция газов и паров зависит от природы адсорбента и поглощаемого вещества (абсорбтива), от удельной поверхности и структуры пор адсорбента, от парциального давления извлекаемых газов и температуры процесса. Все адсорбенты имеют различную активность к поглощению того или иного компонента смеси. Активность – это число молекул, поглощенных поверхностью адсорбента. При непрерывном процессе адсорбент характеризуется динамической активностью, при периодическом–статической [7].

В качестве адсорбентов используют пористые вещества с развитой внутренней поверхностью: активированный уголь, силикагель, активная окись алюминия, алюмосиликаты, цеолиты. В промышленности эксплуатируются установки по адсорбционному выделению на активированном угле пропана из природного газа, этилена из метано-водородных фракций и продуктов пиролиза метана.

Адсорбционные способы имеют ряд преимуществ по сравнению с абсорбционными, а в условиях, где требуется глубокая осушка газа, становятся незаменимыми.

К преимуществам адсорбционных способов осушки газа относятся: возможность получения точки росы до минус 50 °С и ниже; незначительное влияние температуры и давления на процесс извлечения; относительная простота аппаратуры; малые эксплуатационные расходы.

Недостатки адсорбционных способов: большие перепады давления, относительно высокие затраты тепла и истирание адсорбента.

Промышленные адсорбенты должны удовлетворять следующим требованиям: иметь большую адсорбционную емкость и высокую механическую прочность, обладать высокой селективностью, способностью к регенерации и стабильностью адсорбционных свойств в условиях длительной эксплуатации, быть нетоксичными и некоррозионно-активными, иметь низкую стоимость. На рисунке 2 представлена общая схема адсорбции [7]:

Рисунок 2 – Принципиальная схема адсорбции
(1, 2, 3, 4 – адсорберы; 5 – нагреватель газа; 6 – холодильник; 7 – сепаратор; 8 – блок низкотемпературного разделения)

Адсорбционное разделение считается перспективным методом из-за более низкого энергопотребления. Кроме того, многие отходы производства и сельского хозяйства являются дешёвыми источниками адсорбентов – таким образом, решается двуединая задача [8, 9].

Заключение

В данной статье был проведён анализ возможных методов разделения этан-этиленовой смеси, что представляет собой довольно сложную, но актуальную и интересную задачу. На основании эколого-экономических предпосылок перспективным был выбран адсорбционный метод. Чтобы подтвердить выдвинутую гипотезу, перед авторами работы стоит задача выбора наиболее подходящего адсорбента, в т.ч. с использованием добавок из различных отходов, для чего необходимо исследовать равновесные сорбционные свойства полученных материалов, а также изучить кинетику поглощения ими тестовых веществ.

Список литературы

- [1] Пан Тэ. Анализ состояния и тенденция развития нефтехимической отрасли в российской экономике / Пан Тэ. // Прогрессивная экономика. – 2021. №1. 31-43 с.
- [2] Файрузов Д.Х. Этан – высокоэффективное сырьё нефтехимии / Д.Х. Файрузов, Р.А. Рахимкулов, И.М. Герзелиев // НефтеГазоХимия. – 2020. №3-4. 24-31 с.

[3] Фафурин А.В. Аналитическое исследование процесса пиролиза этана / А.В. Фафурин, М.М. Андреева, И.Р. Чигвинцева // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. №8. 319-321 с.

[4] Шрётер В. Справочник «Химия» [Текст] / В. Шрётер, К.-Х. Лаутеншлэгер, Х. Бибрак, А. Шнабель // 2-е изд., стереотипное (перевод с немецкого). – М. : Химия, 2000. 648 с.

[5] Chong Yang Chuah. Recent advances of nanoporous adsorbents for light hydrocarbon (C1–C3) separation / Chong Yang Chuah, Hongju Lee, Tae-Hyun Bae. // Chemical Engineering Journal. – 2021. V. 430. Part 1. 201 p.

[6] Чёрный И.Р. Производство сырья для нефтехимических синтезов [Текст] / И.Р. Чёрный – М.: Химия, 1983. 336 с.

[7] Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники [Текст] / Н.В. Кельцев // 2-е изд., перераб., доп. – М.: Химия, 1984. 592 с.

[8] Курилкин А.А. Промышленные адсорбенты. Основные свойства и методы расчёта адсорбционных равновесий, кинетики и пористой структуры: учеб. пособие. / А.А. Курилкин, А.В. Нистратов, А.В. Школин – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2024. 276 с.

[9] Курилкин А.А. Минерально-углеродные адсорбенты в процессах сорбционной очистки / А.А. Курилкин, Е.А. Осадчая, А.В. Нистратов, Е.С. Шатова // Актуальные вопросы современной науки: теория, методология, практика, инноватика/ Сборник научных статей по материалам XVI Международной научно-практической конференции (03 января 2025 г., г. Уфа) – Уфа: Изд. Научно-издательский центр «Вестник науки», 2025. 7-11 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Pan Te. Analysis of the state and development trends of the petrochemical industry in the Russian economy / Pan Te. // Progressive Economy. – 2021. No. 1. 31-43 p.

[2] Fairuzov D.Kh. Ethane – a highly efficient petrochemical raw material / D.Kh. Fairuzov, R.A. Rakhimkulov, I.M. Gerzeliev // Oil and Gas Chemistry. – 2020. No. 3-4. 24-31 p.

[3] Fafurin A.V. Analytical study of the ethane pyrolysis process / A.V. Fafurin, M.M. Andreeva, I.R. Chigvintseva // Bulletin of the Kazan Technological University. – 2012. No. 8. 319-321 p.

[4] Schröter V. Handbook of Chemistry [Text] / V. Schröter, K.-H. Lautenschläger, H. Biebrach, A. Schnabel // 2nd ed., stereotyped (translated from German). – M.: Chemistry, 2000. 648 p.

[5] Chong Yang Chuah. Recent advances of nanoporous adsorbents for light hydrocarbon (C1–C3) separation / Chong Yang Chuah, Hongju Lee, Tae-Hyun Bae. // Chemical Engineering Journal. – 2021. V. 430. Part 1. 201 p.

[6] Cherny I.R. Production of raw materials for petrochemical syntheses [Text] / I.R. Cherny – M.: Chemistry, 1983. 336 p.

[7] Keltsev N.V. Fundamentals of Adsorption Technology [Text] / N.V. Keltsev // 2nd ed., revised, enlarged. – M.: Chemistry, 1984. 592 p.

[8] Kurilkin A.A. Industrial adsorbents. Basic properties and methods for calculating adsorption equilibria, kinetics and porous structure: textbook. manual. / A.A. Kurilkin, A.V. Nistratov, A.V. Shkolin – M.: D.I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, 2024. 276 p.

[9] Kurilkin A.A. Mineral-carbon adsorbents in sorption purification processes / A.A. Kurilkin, E.A. Osadchaya, A.V. Nistratov, E.S. Shatova // Current issues of modern science: theory, methodology, practice, innovation / Collection of scientific articles based on the materials of the XVI International scientific and practical conference (January 3, 2025, Ufa) – Ufa: Publ. Scientific Publishing Center "Bulletin of Science", 2025. 7-11 p.

© А.А. Курилкин, Е.А. Осадчая, 2025

Поступила в редакцию 04.04.2025

Принята к публикации 24.04.2025

Для цитирования:

Курилкин А.А., Осадчая Е.А. Сравнение методов разделения газовой смеси «этан – этилен» // Инновационные научные исследования. 2025. № 4-2(58). С. 5-15. URL: <https://ip-journal.ru/>